

विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभ्यास

डॉ. करुणादेवी राऊत

धारेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, पुणे

Corresponding Author- डॉ. करुणादेवी राऊत

सारांश -

विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्ते बरोबर भावनिक बुद्धिमत्तेची जोड असायला हवी विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील व शैक्षणिक प्रगती साठी भावनिक बुद्धिमत्तेचा विकास करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संपादनूक म्हणजे वर्षभराच्या धनाची फलप्राप्ती होय व या स्पर्धात्मक युगात फलप्राप्ती फार महत्त्वाची आहे. खरी बुद्धिमान व्यक्ती तीच जीसमायोजन साधू शकेल व समायोजन क्षमता ही भावनिक बुद्धिमत्तेवर अवलंबून असते. भावनिक बुद्धिमत्तेचा अध्ययन वर निश्चित घटनात्मक परिणाम होतो अध्ययन निष्पत्ती जर चांगली हवी असेल तर भावनिक बुद्धिमत्ता स्थिर -फार महत्त्वाचे आहे. प्रस्तुत संशोधनात सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर केला आहे. भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटीचा माहितीसंकलना साठी उपयोग लेला आहे. पुरुष विद्यार्थी व स्त्री विद्यार्थिनी यांची भवनीक बुद्धिमत्ता स्तर चांगला आहेयात लक्षणीय फरक नाही. इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थी भावनिक बुद्धिमत्ता स्तर चांगला आहे;यात लक्षणीय फरक नाही.

प्रस्तावना -

विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी फक्त विद्यार्थ्यांचे गुण कसे वाढतील यावर लक्ष केंद्रित करण्याआधी वेद्यार्थ्यांची भावनिक बुद्धिमत्ता, अभ्यास सवयी ह्यांचा विचार करणे सुद्धा आवश्यक आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणत असत, माणूस घडविते, चारित्र्यसंपन्न व्यक्तिमत्व घडविते ते शिक्षण पण सध्याच्या शिक्षणपद्धतीचा विचार केला तर, खरंच आपण माणूस घडवितो का? असा प्रश्न मनामध्ये निर्माण होतो. या संदर्भात भगवद्गीतेच्या दृष्टीने आपल्या जीवनाची चार उपांगे आहेत. इंद्रिये, मन, बुद्धी व या पलीकडे असणारा आत्मा. खऱ्या अर्थाने माणूस घडवायचा असेल तर या चारही स्तरांवर प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे, सध्याच्या क्षणपद्धतीमध्ये आपण शरीर व बुद्धी या दोन स्तरांवर प्रशिक्षण देतो. पण मनामध्ये उठणारे विविध भावनातरंग व दळे यांचा विचारच केला जात नाही. समग्र व्यक्तिमत्त्वाचा विचार करताना व्यक्तीच्या भावनिक विश्वाचे प्रशिक्षण लाचे आहे. आपल्याला लाभलेल्या जन्मजात बुद्धीचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणे आपल्या हाती निश्चितच तसेच चांगल्या शैक्षणिक संपादनूकीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास सवयींवर दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

भावनिक बुद्धिमत्ता

जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे परंतु शिक्षणात केवळ विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक स्तर चांगला असून चालत नाही तर त्यात भावनिक बुद्धिमत्तेची जोड असायला हवी विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील व शैक्षणिक प्रगती साठी भावनिक बुद्धिमत्तेचा विकास करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संपादनूक म्हणजे वर्षभराच्या धनाची फलप्राप्ती होय व या स्पर्धात्मक युगात फलप्राप्ती फार महत्त्वाची आहे. खरी बुद्धिमान व्यक्ती तीच जीसमायोजन साधू शकेल व समायोजन क्षमता ही भावनिक बुद्धिमत्तेवर अवलंबून असते. भावनिक बुद्धिमत्तेचा अध्ययन वर निश्चित घटनात्मक परिणाम होतो अध्ययन निष्पत्ती जर चांगली हवी असेल तर

भावनिक बुद्धिमत्ता स्थिर -फार महत्त्वाचे आहे. वास्तव परिस्थितीशी समायोजन साधण्याची क्षमता भावनिक बुद्धिमत्तेमुळे साधता येते.

आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे कोणत्याही व्यक्तीला जीवनात यशस्वी व्हायचे असेल तर एखादे ध्येय समोर नासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतात, तसेच विद्यार्थ्यांचेही असते, परीक्षेत यशस्वी व्हायचे असेल तर सवयींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे कारण अभ्यास सवयींवरदेखील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक संपादनूकीचे यश न असते. विद्यार्थ्यांला योग्य अभ्यास सवयी असतील तर प्रत्येक विषय व त्यातील घटक यांचे आकलनव्यवस्थित होते आणि कमी वेळेत जास्तीत जास्त अभ्यास होतो त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संपादन यशस्वीरित्या प्राप्त होते यासाठी शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये चांगल्या अभ्यास सवयी रुजविण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अभ्यास सवयी हा खुप महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे यांचा एकमेकांशी असलेला सहसंबंधाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. सध्याचे युग हे स्पर्धात्मक युग आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रगती करणे या स्पर्धात्मक युगामध्ये आपला टिकाव लागण्यासाठी त्यानुसार ही काळाची गरज आहे. विस्तृत आणि गतिमान अभ्यासक्रमात यश प्राप्त करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी शैक्षणिक संपादनूक खुप महत्त्वाची आहे.

कार्यात्मक व्याख्या -

उच्च माध्यमिक स्तर-इयत्ता 11 आणि 12 चे विद्यार्थी या स्तरावर शिक्षण घेतात.

भवनीक बुद्धिमत्ता -भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटी मधून मिळालेल्या गुणाकांतून मिळालेली प्रसंग म्हणजे भवनीक बुद्धिमत्ता.

संशोधनाची उद्दिष्टे

१. उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा अभ्यास करणे.

२. २. उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा खालील संदर्भा प्रमाणे तुलनात्मक अभ्यास करणे.

अ.पुरुष व स्त्री विद्यार्थी

ब.इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थी

परिकल्पना

१.उच्च माध्यमिक स्तरावरील पुरुष व स्त्री विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ते लक्षणीय फरक आहे.

२.उच्च माध्यमिक स्तरावरील इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ते लक्षणीय फरक आहे.

शून्य परिकल्पना

१.उच्च माध्यमिक स्तरावरील पुरुष व स्त्री विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ते लक्षणीय फरक नाही .

२.उच्च माध्यमिक स्तरावरील इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ते लक्षणीय फरक नाही .

जनसंख्या- उच्च माध्यमिक स्तरावरील पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थी

न्यादर्श-प्रस्तुत संशोधनात ७० एवढा न्यादर्श घेतला आहे.

न्यादर्श निवड पद्धती - सदर संशोधनासाठी ७० विद्यार्थ्यांची निवड असंभाव्यतेवर आधारित प्रासंगिक नमुना निवड पद्धतीने करण्यात आली

अर्थनिर्वचन व माहितीचे विश्लेषण –

कोष्टक क्र.१ पुरुष व स्त्री विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता

विद्यार्थी	नमुना संख्या	मध्यमान
पुरुष विद्यार्थी	३६	२०४.०४
स्त्री विद्यार्थी	३४	२०५.०९

वरील कोष्टका वरून असे दिसते कि, पुरुष विद्यार्थी भावनिक बुद्धिमत्ता मध्यमान २०४.४ इतके आहे.व स्त्री विद्यार्थिनी भावनिक बुद्धिमत्ता मध्यमान २०५.०९ इतके

माहिती संकलन साधन-प्रस्तुत संशोधनात एकता कपूर यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटी या साधनाचा वापर केला आहे.

संख्यशास्त्रीय तंत्र – प्रस्तुत संशोधनात संकलित माहितीच्या विश्लेषणासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन, t- परिक्षिकेचा वापर केला आहे.

संशोधनाची व्याप्ती-1. प्रस्तुत संशोधन पुणे जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक स्तरावरील 11 वी च्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे.

2. प्रस्तुत संशोधन भावनिक बुद्धिमत्ता या घटकांशी संबंधित आहे.

संशोधनाची मर्यादा :-

1. प्रस्तुत संशोधनाचे निष्कर्ष प्रतिसाधकांनी भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटी भरून दिलेल्या प्रतिसादावर अवलंबून असतील.

आहे.म्हणजेच पुरुष विद्यार्थी व स्त्री विद्यार्थिनी यांची भवनीक बुद्धीत्मता स्तर चांगला आहे.

आलेख क्र.१. पुरुष विद्यार्थी व स्त्री विद्यार्थिनी या भावनिक बुद्धीत्मता

कोष्टक क्र.२ इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थ्यांची भावनिक बुद्धिमत्ता.

विद्यार्थी	नमुना संख्या	मध्यमान
मराठी मध्यम विद्यार्थी	३४	२१५.७८
इंग्रजी माध्यम विद्यार्थी	३६	२०९.५५

कोष्टक क्र. २ वरून असे दिसून येते कि, मराठी मध्यम विद्यार्थी यांची भावनिक बुद्धिमत्ता मध्यमान २१५.७८ इतके आहे. व इंग्रजी मध्यम विद्यार्थी भावनिक

बुद्धिमत्ता. मध्यमान २०९.५५ इतके आहे. यावरून इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थी भावनिक बुद्धिमत्ता स्तर चांगला आहे.

आलेख क्र.२. इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थी भावनिक बुद्धिमत्ता

शून्य परिकल्पना & उच्च माध्यमिक स्तरावरील पुरुष व स्त्री विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक नाही .

प्रस्तुत शून्य परिकल्पना तपासण्यासाठी पुरुष व स्त्री विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटीच्या

प्राप्तांकांचे मध्यमान, प्रमाणविचलन काढण्यात आले. तसेच टी परीक्षिकेच्या मदतीने दोन्ही मध्यमानातील फरकाची सार्थकता तपासण्यात आली.

विद्यार्थी	नमुना संख्या	मध्यमान	प्रमाण विचलन	टी मूल्य	शून्य परिकल्पना
पुरुष विद्यार्थी	३६	२०४.०४	२५.८	१.६६	स्वीकार
स्त्री विद्यार्थी	३४	२०५.०९	२६.१६		

*कोष्टकातील टी मूल्य . ०.०५ सार्थकता स्तर . १.९८ (स्वाधीनता मात्रा ६९)

कोष्टक वरून असे दिसून येते की, पुरुष व स्त्री विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटीच्या मिळालेल्या प्राप्तांकाची तुलना केली असता, येणारे टी मूल्य १.६६ इतके आहे. ०.०५ या सार्थकता स्तरावर कोष्टक टी मूल्य १.९८ इतके आहे. गणन केलेले टी मूल्य हे कोष्टक टी मूल्यापेक्षा कमी असल्याने शून्य परिकल्पना चा स्वीकार करण्यात आला. म्हणजेच पुरुष व स्त्री विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटीच्या मध्ये सार्थ फरक दिसून येत नाही.- यावरून पुरुष व स्त्री विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता मध्ये सार्थ फरक नाही.

शून्य परिकल्पना & उच्च माध्यमिक स्तरावरील इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ते लक्षणीय फरक नाही .

प्रस्तुत शून्य परिकल्पना तपासण्यासाठी मराठी मध्यम व इंग्रजी माध्यम विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटी प्राप्तांकांचे मध्यमान, प्रमाणविचलन काढण्यात आले. तसेच टी परीक्षिकेच्या मदतीने दोन्ही मध्यमानातील फरकाची सार्थकता तपासण्यात आली.

कोष्टक क्र.

विद्यार्थी	नमुना संख्या	मध्यमान	प्रमाण विचलन	टी मूल्य	शून्य परिकल्पना
मराठी मध्यम विद्यार्थी	३४	२१५.७८	२६.०८	-१.१८	स्वीकार
इंग्रजी माध्यम विद्यार्थी	३६	२०९.५५	१५.९७		

*कोष्टकातील टी मूल्य . ०.०५ सार्थकता स्तर . १.९८ (स्वाधीनता मात्रा ६५)

कोष्टक वरून असे दिसून येते की, मराठी मध्यम व इंग्रजी माध्यम विद्यार्थी भावनिक बुद्धिमत्ता कसोटीत मिळालेल्या प्राप्तांकाची तुलना केली असता, येणारे टी मूल्य -१.१८ इतके आहे. ०.०५ या सार्थकता स्तरावर कोष्टक टी मूल्य १.९८ इतके आहे. गणन केलेले टी मूल्य हे कोष्टक

टी मूल्यापेक्षा कमी असल्याने शून्य परिकल्पना चा स्वीकार करण्यात आला म्हणजेच मराठी मध्यम व इंग्रजी माध्यम भावनिक बुद्धिमत्ता या मध्ये सार्थ फरक दिसून येत नाही. यावरून इंग्रजी माध्यम विद्यार्थी मराठी मध्यम विद्यार्थी भावनिक बुद्धिमत्ता मध्ये लक्षणीय फरक नाही.

निष्कर्ष –

प्रस्तुत संशोधनातमाहितीचे विश्लेषण करून अर्थ निर्वचन केले व त्या वरून निष्कर्ष काढले स्त्री व परुष विद्यार्थी भावनिक बुद्धिमत्ता चांगली आहे. इंग्रजी व मराठी मध्यम विद्यार्थ्यांची भावनिक बुद्धिमत्ता चांगली आहे.

संदर्भसूची –

2. जोशी.सु.(२००४)विद्यार्थ्यांच्या भावनिक विकासात शिक्षकाची भूमिका , भारतीय शिक्षण , पुणे
3. वापट भा.(१९८८)शैक्षणिक संशोधन , नूतन प्रकाशन पुणे
4. मुळे.रा.उमाठे वि.(१९८७) शैक्षणिक संशोधनाची मुलतत्वे, नागपूर महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ.
5. भोसले र.डोणे उ.(२००९)शिक्षणातील बदलते विचार प्रवाह, फडके प्रकाशन , कोल्हापूर
6. करंदीकर सु., जगताप ह.(२००६) अध्ययन अध्यापनाचे मानसशास्त्र , फडके प्रकाशन , कोल्हापूर.
7. डवीर, पारसनीस, कपोले, जोशी, कुलकर्णी(१९९४)शिक्षणाचे मानसशास्त्रीय यथार्थ दर्शन , य.च.म.मु.विद्यापीठ , नाशिक